

Research4Growth:
матеріали дослідницького хакатону
(16 вересня 2025 року, м. Київ)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
НАН УКРАЇНИ

Co-funded by
the European Union

Jean Monnet Module
«Europeanization of industrial
economics doctoral programs in
Ukraine: research quality and adaptive
management» (EUDOCIND)¹

Research4Growth: матеріали дослідницького хакатону
(16 вересня 2025 року, м. Київ). Київ: Інститут економіки
промисловості НАН України, 2025. 43 с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18624522>

Матеріали підготовлено за результатами хакатону «Research4Growth», організованого з метою активізації прикладного потенціалу дисертаційних досліджень аспірантів Інституту економіки промисловості НАН України та формування у молодих науковців здатності трансформувати наукові ідеї у практичні рішення. У форматі індивідуальних презентацій аспіранти представили авторські напрацювання, що поєднують теоретичні засади з інноваційними механізмами вирішення актуальних проблем на рівні підприємств, територіальних громад, регіонів і державної політики. Кожен учасник визначав прикладну проблему в межах теми своєї дисертації, формулював SMART-мету, обґрунтовував продукт дослідження, планував етапи реалізації проекту та презентував очікувані результати впровадження. Хакатон став дієвим інструментом розвитку навичок наукової комунікації, практичної апробації ідей і посилення взаємозв'язку між академічною наукою та реальними потребами суспільства та економіки.

¹ Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ЗМІСТ

Ієвлєв В.

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ4

Кожушко Е.

ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: КОНСУЛЬТАНТ З ПЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ8

Колібаба М.

ПРОЄКТ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЦІН НА РДН14

Куранда М.

ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ..... 19

Утюж М.

ДОВГІ ХВИЛІ КОНДРАТЬЄВА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ26

Чернух Д.

КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ У ЦИВІЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД36

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ

Ієвлєв В.

аспірант

Інститут економіки промисловості НАН України

В сучасній економіці людський ресурс поряд з фінансами та матеріальними активами виступає одним із головних ресурсів підприємства. Це сукупність працівників, їхніх вроджених чи набутих здібностей, навичок, знань і потенціалу, що визначають успішність, стабільність і здатність підприємства до швидкого розвитку та досягнення поставлених цілей, а також впливають на ефективність використання фінансових і матеріальних ресурсів. Людський ресурс з його професійними якостями виступає важелем створення цінностей підприємства та розвитку інновацій, що може стати основою його конкурентних переваг.

Поширення терміну “людські ресурси” пов’язано з деякою втратою поняття “трудові ресурси” у період актуалізації й розвитку теорії людського капіталу та переходу до наукоємних виробництв і широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій. Термін “людські ресурси» почали активно використовувати у 70–80-х рр. ХХ століття в системі американського менеджменту, суть чого полягала у переході від поняття “управління персоналом” до “управління людськими ресурсами”. В цей час відбувається зміна поглядів на зміст слова «ресурси», що раніше означало запаси або потужності будь-якого виду, тепер – здатність справлятися з будь-якою ситуацією [1, с. 35].

На даний момент у науковій спільноті поняття “людські ресурси” все ще є дискусійним. Однак, проаналізувавши думки багатьох дослідників визначено, що людські ресурси – це професійні, вроджені та набуті якості, рівень спілкування, комунікативні навички, психоемоційний стан та творчі здібності людини, які у розумному поєднанні здатні приносити дохід підприємству.

Людина, робоча сила, людський капітал, інтелектуальний капітал, людські ресурси є основним капітальним активом економіки в умовах розвитку технологій цифровізації штучного інтелекту, тому

їх визначення, формування, оцінювання, збереження, особливо в умовах нестабільної ситуації в країні, потребує уваги та набуває все більшої актуальності [2; 3]. Збереження та примноження населення, стимулювання його економічної активності та забезпечення якісної освіти, охорони здоров'я є основними умовами нагромадження людських ресурсів будь якої країни.

Внаслідок воєнних дій відбувається знищення виробництва та релокація бізнесу, втрата виробничих зв'язків, руйнування житла та соціальної інфраструктури, що є необхідними умовами життєдіяльності людини. Руйнується економіка, знижується зайнятість, спостерігається переважність дистанційних умов праці, зменшуються фінансові ресурси, завдається непоправна шкода фізичному та психологічному здоров'ю людини.

За даними Уряду України у співпраці з Світовим банком, Європейською комісією та ООН у лютому 2024 року оприлюднені результати третьої оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)» [4]. Загальна сума економічних, соціальних та інших втрат України становить майже 500 мільярдів доларів, а прямі збитки через збройну агресію оцінили у 152 мільярди доларів. Регіонами, що найбільше постраждали від війни, визнано Донецьку, Харківську, Луганську, Запорізьку, Херсонську та Київську області, збитки кожної з них, оцінюють в більш як 11 мільярдів доларів США [5]. Найбільших збитків зазнали сфери житлово-комунального сектору – 37,1% від загальних втрат, транспортна інфраструктура та транспорт – 22,5%, торгівля та промисловість – 10,6%, енергетика – 7,3% та сільське господарство – 6,6%. За даними Світового банку, близько 18% підприємств зазнали руйнувань внаслідок бойових дій, особливо постраждали підприємства, що знаходяться в основних зонах бойових дій південного та східного регіонів. Найбільш постраждалою галуззю є металургія [6].

До ризиків людських ресурсів на підприємстві відносять:

- розголошення комерційної таємниці;
- шахрайство, крадіжка;
- неякісне виконання своєї роботи;
- зупинка виробництва (звільнення людських ресурсів).

Виявивши на підприємстві ризик людських ресурсів, по-перше, його треба проаналізувати та оцінити наслідки, як це може вплинути

на діяльність підприємства у майбутньому, потім мінімізувати свої витрати, далі спостерігати за подальшою роботою людських ресурсів [7].

Процес управління ризиками людських ресурсів (ЛР) на підприємстві наведено на рисунку 1.

Рис. 1. Процес управління ризиком ЛР на підприємстві.

Проведеним дослідженням визначено основні ризики людських ресурсів в умовах нестабільної ситуації в країні:

- пряма шкода життю людини в умовах воєнного конфлікту;
- зниження професійних якостей ЛР за умови постійного стресу та психологічного напруження;
- погіршення стану здоров'я впливом емоційного стану на фізичний, що шкодить виконанню прямих професійних обов'язків;
- ризик втрати персоналу;
- зменшення зарплатні;
- відсутність можливості підвищення рівня професійності;
- порушення логістичних зв'язків підприємства;
- зниження обсягів виробництва, послуг, прибутковості;
- репутаційні ризики ефективності та конкурентоспроможності підприємства.

Для упередження та мінімізації ризиків людських ресурсів підприємства пропонується:

- створити на підприємстві сприятливі психологічні умови роботи;
- забезпечити захист та безпеку робочого місця, за необхідності перейти на дистанційні умови праці з використанням технологій цифровізації штучного інтелекту;
- у надзвичайних випадках можлива релокація чи часткове перепрофілювання бізнесу;

– заключити договір для надання співробітникам безкоштовної, цілодобової, персональної психологічної підтримки шляхом спілкування з професійним психологом на період загострення конфлікту;

– обов’язковою умовою має бути 100 % та своєчасна виплата заробітної плати, за необхідності перекваліфікація персоналу.

Отже, управління ризиками під час війни є важливою стратегією для забезпечення безпеки, стійкості та успішної діяльності підприємства у непередбачуваних умовах.

Список використаних джерел

1. Кредісов А., Літовченко Б. Стратегічний менеджмент на початку ХХІ ст.: зміна парадигми. *Економіка України*. 2011. № 2 (591). С. 28–37.

2. Брюховецька Н., Булеєв І., Чорна О., Бриль І., Коритко Т. Формування людського капіталу на підприємствах в умовах цифровізації та розвитку штучного інтелекту. *Наука та інновації*. 2025. № 21 (2). С. 15–27. <https://doi.org/10.15407/scine21.02.015>

3. Ієвлев В.В. Передумови оцінювання людських ресурсів підприємств в умовах повоєнного відтворення економіки. *Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 17. С. 107–113.

4. Оновлена оцінка потреб України на відновлення та відбудову. 2024. URL: <https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2024/02/15/updated-ukraine-recovery-and-reconstructionneeds-assessment-released>

5. Потреби України у відновленні оцінюють у 486 мільярдів доларів: оновлений звіт RDNA3. Міністерство інфраструктури України. URL: <https://mtu.gov.ua/news/35306.html>.

6. Звіт Світового банку. 2023. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/56478284-da0c-4f4d-ac9c-10d12870564e/content>.

7. Коновалов Ю.О., Миронов О.В, Система управління ризиками: поняття, функції, компоненти. *Інноваційна економіка*. 2013. № 9 (47). С. 127–132.

ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: КОНСУЛЬТАНТ З ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Кожушко Е.

аспірант

Інститут економіки промисловості НАН України

Сучасні процеси цифровізації у фінансовій сфері набувають все більшої активізації та стають невід'ємною ознакою економічного розвитку в умовах глобалізації. В свою чергу, технології штучного інтелекту все більше проникають у фіскальні системи, вдосконалюючи обліково-податкову діяльність. Трансформація у сфері публічного управління та адміністрування в Україні в умовах сьогодення вимагає переосмислення та пошуку нових підходів до значення та ролі податкових інструментів, зокрема податкових стимулів, у створенні підґрунтя для ефективного функціонування національної економіки та її розвитку у післявоєнний період.

Актуалізація проблематики пільгового оподаткування як дієвого інструменту стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, пов'язана з формуванням довіри з боку суб'єктів господарювання до держави та створенням умов для реалізації прозорості та передбачуваної податкової політики.

З одного боку, бізнес має інвестиційні ресурси для фінансування довгострокових проєктів у різних галузях економіки, спрямованих на досягнення не тільки економічного, але й соціального ефекту, але з іншого боку недостатня прозорість та часті зміни податкового законодавства у часі, іноді вибірковий характер застосування податкових пільг, знижує рівень довіри до стимулів, які ініціюються державою в інтересах підтримки бізнесу в умовах глобальної цифровізації економіки. Суттєвою проблемою є непослідовний характер податкової політики та обмеженість доступу бізнесу до необхідної інформації та нововведень в сфері оподаткування, в результаті чого податкові пільги не виконують функції, які на них покладає держава.

Різні аспекти даної проблематики привертають все більшу увагу з боку сучасних науковців та досліджуються у працях О. Любкіної, Ю.

Ракович, С. Іванова, В. Чекіної, Л. Марченко, А. Колісник та ін.

Впровадження технологій штучного інтелекту в сферу обліку та оподаткування в умовах постійного зростання масивів оброблюваних даних та невизначеності бізнес-середовища стає не тільки необхідним кроком у підвищенні ефективності та прозорості фінансового управління на рівні держави, але й інституційною необхідністю, сприяє його адаптивності в умовах модернізації адміністративних функцій у сферах обліку та оподаткування.

Світова практика у сфері податкового адміністрування свідчить про поступову відмову від моделі «контроль-покарання» та орієнтацію на модель «довіра-співпраця». При цьому бізнес отримує зрозумілі та прозорі «правила», а держава- прозорість у сплаті податків бізнесом. Такий підхід кооперативного комплаєнсу та Адміністрування 3.0 включає сучасні технології адмініструванні на базі ШІ та управління ризиками з метою їх попереднього виявлення та мінімізації.

Вдалими прикладами застосування технології ШІ в сферах обліку та оподаткування є платформа Incentify (Incentify Explore), яка автоматично може знаходити доступні податкові кредити на різних рівнях (штат, місто, податкова зона) та за допомогою ШІ проводити їх експертну обробку та верифікацію. ШІ- асистент платформи дозволяє користувачеві керувати портфелем отриманих пільг-стимулів та пояснює відповідність заданим критеріям. У Великій Британії PwC спільно з Harvey впроваджено на основі ШІ Tax AI Assistant, який вдало поєднує великі мовні моделі з професійними базами знань, забезпечуючи точність інформації, швидкість роботи та надає консультації з питань податкових пільг для різних видів бізнесу [3]. Слід зазначити, що такі рішення перебувають на стадії активної розробки та вдосконалення, але незважаючи на це, вони демонструють значний потенціал у створенні прозорого відкритого середовища податкового адміністрування. Для України розробка, імплементація та адаптація подібних практик із урахуванням національного контексту відкриває можливість модернізації фіскальної системи та її синхронізацію відповідно до сучасних світових стандартів [2].

Теоретичною основою впровадження ШІ є поєднання кооперативного комплаєнсу та податкового адміністрування 3.0.

Кооперативний комплаєнс передбачає створення «поля» взаємної довіри та формування прозорості у відносинах між державою та бізнесом. Це трансформує сприйняття податкових стимулів у бізнесі, коли вони набувають іншого змісту-стають ефективним інституційним інструментом розвитку, а не політичним «винятком» [4]. Другий концепт полягає у подальшій активній цифровізації фіскальних систем на основі аналітики великих даних та штучного інтелекту. Це дозволяє ефективно автоматизувати процедури та знизити навантаження на адміністративні системи, прогнозувати та управляти ризиками [5]. Гармонічне поєднання двох зазначених підходів сприятиме підвищенню прозорості і довіри з боку бізнесу до ініціатив у створенні податкових пільг державою, дозволить оптимізувати аналітичну базу для вдосконалення податкової політики в Україні.

Технологій штучного інтелекту дозволять перейти від контролю до проактивного управління ризиками. Таким чином, бізнес отримує відповідні рекомендації щодо мінімізації фінансових ризиків, держава - аналітику для оптимізації фіскальної політики й виконання міжнародних зобов'язань.

Завдання із впровадження ШІ-асистента у поле фіскального адміністрування визначаються за SMART-критеріями [1, 6]:

- кількість підприємств-учасників не менше 70%;
- не менше ніж 30% користувачів надають зворотний зв'язок;
- проект ґрунтується на використанні ІТ-інфраструктури ДПС, сучасних "GovTech-рішеннях та відповідності міжнародним стандартам.

ШІ-консультант включає основні модулі: інформаційний, консультаційний, рекомендаційний та ризиковий. Дані моделі забезпечують базу знань про актуальні пільги, Q&A-сервіс для підприємств, індивідуальні рекомендації на основі звітності та поради щодо мінімізації податкових ризиків підприємств. Механізм реалізації технології включає інтеграцію даних, аналітичну обробку, персоналізовані консультації, механізм зворотного зв'язку та поступове вдосконалення системи.

Впровадження консультанта включає у себе послідовні етапи: проектування архітектури (0-3 місяці), створення MVP (4-9 місяців), пілотне тестування (10-12 місяців), масштабування функцій (13-24

місяці) та повна інтеграція з електронними сервісами Мінфіну й Мінцифри після 24 місяців.

Необхідними ресурсами є команда експертів в даній галузі, сервери ДПС, хмарні обчислення, алгоритми ШІ та комбіноване фінансування з державних і міжнародних джерел.

Успішність реалізації впровадженні ШІ в адміністрування сфери оподаткування вимірюється кількісними та якісними показниками, зокрема кількістю залучених підприємців, скороченням часу пошуку інформації, ефективністю зворотного зв'язку. Якісні показники охоплюють підвищення довіри бізнесу, відповідність міжнародним стандартам, використання аналітики у формуванні політики та стимулювання інноваційної діяльності.

Слід зазначити, що реалізація проекту впровадження ШІ має певні ризики, які не можна ігнорувати. Їх слід враховувати вже на етапі планування. Основні з них це ризик витоку даних і порушення конфіденційності фінансової інформації підприємств (це може підірвати довіру до всієї системи), неточності алгоритмів штучного інтелекту (помилки у рекомендаціях здатні створити додаткові ризики для бізнесу та знизити ефективність податкової політики), юридичні обмеження, пов'язані з адаптацією чинного законодавства, також становлять виклик і потребують ретельної координації між ДПС, Мінфіном.

Нарешті, ще однією проблемою впровадження ШІ-асистента в адмініструванні податків є відсутність необхідних фахівців даної галузі та систем навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

Запобіжники до цих ризиків передбачають використання державних серверів та сучасних інструментів кіберзахисту відповідно до міжнародних стандартів, багаторівневе тестування та валідацію результатів для підвищення точності алгоритмів, а також нормативне узгодження всіх аспектів роботи системи із законодавчими та виконавчими органами. Для подолання недовіри бізнесу доцільно проводити широкі інформаційно-роз'яснювальні кампанії із залученням бізнес-асоціацій та експертного середовища. Щодо ресурсного забезпечення, важливим є поєднання державного фінансування з міжнародною технічною та фінансовою допомогою, що дозволить створити стійку основу для розвитку й масштабування ШІ-консультанта.

Очікувані результати від впровадження мають багаторівневий характер. Для бізнесу - прозорий доступ до актуальної інформації, персоналізовані рекомендації, зниження податкових ризиків і витрат, зростання довіри до державної політики. Для держави - якісний моніторинг і аналітика, оптимізація податкової політики, виконання міжнародних зобов'язань, стимулювання інновацій та інвестицій. Для стейкхолдерів - аналітична база для ухвалення рішень (Верховна Рада, Мінекономіки), прозорість реформ для міжнародних організацій, можливості партнерства для GovTech-компаній та доступ до даних для експертів і науковців.

Враховуючи сучасні глобальні тренди в цифровізації можна відзначити, що розробка та впровадження ШІ-консультанта з податкових пілг є стратегічним кроком для модернізації податкової системи України, яка має низький рівень довіри з боку бізнесу та втрачає ефективність та стимули. При цьому світовий досвід запровадження технологій ШІ є досить показовим та ефективним і наблизить Україну до стандартів OECD, ЄС та МВФ, впливатиме на її інвестиційну привабливість. При цьому актуалізується питання створення ефективних систем кіберзахисту та протидії фінансовому шахрайству та підвищення довіри бізнесу до державних ініціатив.

Слід звернути увагу на значні кроки в інтеграції ШІ в адміністрування фінансових та податкових процесів в Україні: прийняття «Стратегії цифрової трансформації фінансового сектора до 2025 року», а також «Національна стратегія розвитку штучного інтелекту на період до 2030 року».

Таким чином, ШІ-консультант варто розглядати не лише як технологічний продукт, а як необхідний сучасний інституційний інструмент реформування податкового адміністрування, який відновить довіру бізнесу до державних ініціатив в сфері податків, стимулюватиме інвестиційно-інноваційну діяльність в інтересах розвитку економіки, її повоєнного відновлення та модернізацію у відповідності до міжнародних стандартів цифрового врядування.

Список використаних джерел

1. Міністерство цифрової трансформації України. Концепція розвитку цифрової держави 2021–2025. Київ, 2021. URL: <https://thedigital.gov.ua>

2. Юрій С. І., Пасічник Ю. В. Сучасні тенденції розвитку податкового адміністрування в Україні. *Економіка і держава*. 2022. № 11. С. 35–40.
3. PwC UK. Harnessing the Power of AI in Tax: PwC + Harvey Tax AI Assistant. London: PwC, 2023. URL: <https://www.pwc.co.uk>
4. OECD. Cooperative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Cooperative Compliance. Paris: OECD Publishing, 2013.
5. OECD. Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. Paris: OECD Publishing, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1787/0e3c3a12-en>
6. World Bank. GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation. Washington, DC: World Bank Group, 2021. URL: <https://documents.worldbank.org>

ПРОЄКТ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЦІН НА РДН

Колібаба М.

аспірант

Інститут економіки промисловості НАН України

Сучасний ринок електроенергії в Україні характеризується високим рівнем волатильності цін, що створює значні ризики для учасників енергетичного сектору. Основними причинами є як об'єктивні чинники (сезонність, коливання попиту та пропозиції, аварійні відключення), так і зовнішні впливи економічного та політичного характеру. В умовах нестабільності цін на ринку «на добу наперед» (РДН) гостро постає питання створення інструментів для середньострокового прогнозування, які забезпечували б належний рівень точності та надійності.

Відсутність дієвих інструментів прогнозування ускладнює прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Для енергетичних компаній та трейдерів це означає труднощі у формуванні цінової стратегії та управлінні портфелем закупівель і продажу. Для бізнесу – ризики непередбачуваних витрат на електроенергію, що ускладнює планування бюджету. Для держави та регулятора – загроза зниження стабільності ринку й виникнення кризових явищ в енергетичній системі.

У світовій практиці питання прогнозування цін на електроенергію розглядається як один із ключових елементів енергетичної безпеки. В країнах ЄС активно використовуються статистичні, машинно-навчальні та гібридні моделі для підвищення точності прогнозів. Зокрема, приклади глибинних нейронних мереж та методів обробки історичних даних демонструють значний потенціал для зменшення середньої похибки прогнозу.

Метою проєкту є створення власної системи прогнозування цін на РДН, здатної враховувати специфіку національного ринку та інтегруватися в енергетичну інфраструктуру. Це завдання стає особливо актуальним у контексті євроінтеграційних процесів та необхідності формування прозорого й стабільного ринкового середовища.

Нестабільність цін на ринку «на добу наперед» (РДН) зумовлена

сукупністю факторів, серед яких ключову роль відіграють: сезонність (у зимовий період зростає споживання електроенергії для опалення, влітку – для охолодження. Це призводить до періодичних пікових навантажень і значних коливань цін), незаплановані відключення та дефіцит електроенергії (аварійні зупинки генерації або ушкодження інфраструктури миттєво змінюють баланс попиту й пропозиції), поведінкові чинники (коливання попиту на початку чи в кінці тижня, зміна активності трейдерів та споживачів у святкові періоди), зовнішні ризики (економічні (рівень інфляції, коливання ВВП, імпорт/експорт енергоресурсів) та політичні (регуляторні зміни, вплив міжнародної ситуації, воєнні дії)).

У комплексі ці фактори формують високу волатильність, яка ускладнює прогнозування й потребує створення спеціалізованих моделей, здатних враховувати як регулярні, так і випадкові чинники.

Відсутність точних прогнозів цін на РДН має низку негативних наслідків:

Для бізнесу та енергетичних компаній – зростає ризик збитків через непередбачувані коливання витрат, ускладнюється планування інвестиційних проєктів.

Для трейдерів – підвищуються цінові ризики, що може призводити до значних фінансових втрат при формуванні портфелів.

Для держави – знижується стабільність енергетичного ринку, посилюється ймовірність кризових ситуацій та порушення енергетичної безпеки.

Таким чином, нестабільність цін на РДН створює системну проблему для всіх учасників енергетичного ринку.

Досвід зарубіжних країн засвідчує, що прогнозування цін на електроенергію є важливим інструментом для підтримки стабільності ринку та зниження ризиків його учасників.

У ЄС та США активно впроваджуються різні моделі прогнозування, які базуються на комбінації статистичних методів, алгоритмів машинного навчання та глибинних нейронних мереж.

Наприклад, на енергетичному ринку Німеччини широко застосовуються статистичні та машинно-навчальні моделі для короткострокових та середньострокових прогнозів.

У публікаціях MDPI описуються приклади використання гібридних моделей, які поєднують традиційні економетричні підходи

зі штучними нейронними мережами. Особливої уваги заслуговує застосування так званих *distributional neural networks* – нейромереж, які прогнозують не лише середнє значення, а й параметри ймовірнісного розподілу ціни. Це дозволяє отримати більш гнучкі прогнози.

Наприклад, дослідження JRC. Спільний дослідницький центр ЄС (Joint Research Centre, JRC) розробив методики попередньої обробки даних, що підвищують якість прогнозів. Зокрема, фільтрація історичних даних перед їх використанням у моделях дозволила знизити середню абсолютну похибку прогнозів до 4%. Цей підхід демонструє, що якість вхідних даних є не менш важливою, ніж складність самої моделі.

У багатьох країнах спостерігається перехід до використання глибинних рекурентних нейронних мереж (LSTM) для моделювання часових рядів. Такі підходи дають можливість враховувати сезонні коливання, вплив святкових періодів та короткострокові аномалії. Крім того, застосування ансамблевих методів (Random Forest, XGBoost) підвищує надійність прогнозів.

Зарубіжний досвід демонструє, що ключовими факторами успіху у сфері прогнозування цін на електроенергію є:

використання гібридних та глибинних моделей;

якісна підготовка даних;

поєднання короткострокових та середньострокових прогнозів для різних груп споживачів.

Адаптація цих практик до умов українського ринку дозволить створити дієвий інструмент, що підвищить прозорість та передбачуваність енергетичного сектору.

Основною метою проекту є розробка системи прогнозування цін на електроенергію на ринку «на добу наперед» (РДН) із горизонтом 3–6 місяців, яка враховуватиме ключові чинники впливу (сезонність, поведінкові особливості споживачів, аварійні відключення, баланс попиту та пропозиції).

Очікуваний рівень точності прогнозу становить не менше 75–85%, що відповідає міжнародним стандартам подібних систем.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

1. Збір та систематизація даних (історичні дані по ціні на електроенергію, погодні умови (температура, опади, сезонні

коливання), графіки споживання електроенергії, інформація про аварійні відключення, економічні індикатори (ВВП, інфляція, імпорт та експорт енергії)).

2. Розробка та навчання прогнозних моделей (використання алгоритмів машинного навчання, моделювання часових рядів, тестування різних підходів для оптимізації точності прогнозу).

3. Створення робочого прототипу (веб-панель із базовими графіками та прогнозами, ручне завантаження даних для тестових розрахунків).

4. Розширення функціоналу (автоматизовані звіти та нотифікації, інтеграція через API для енергокомпаній та трейдерів).

5. Пілотне впровадження (залучення 3–5 компаній для тестування системи, збір відгуків і вдосконалення продукту, підготовка до масштабування на ринок ЄС).

Очікуваним результатом є розроблена система для ефективного прогнозування майбутньої ціни РДН, яка буде корисною для енергокомпаній (формування стратегій закупівлі та продажу електроенергії), бізнесу (прогнозування витрат і планування бюджету), держави (підвищення прозорості ринку та зменшення ризиків нестабільності енергосистеми).

У проєкті обґрунтовано необхідність створення системи прогнозування цін на ринку «на добу наперед» (РДН), яка має забезпечити стабільність та прозорість функціонування енергетичного сектору України.

Аналіз причин нестабільності показав, що ключовими чинниками є сезонні коливання попиту, аварійні відключення, поведінкові особливості споживачів, трейдерів та виробників електроенергії, а також зовнішні економічні та політичні ризики. Ці фактори створюють системну проблему, яка без точних прогнозних інструментів призводить до збитків для бізнесу, ускладнює планування інвестицій і підвищує загрозу нестабільності ринку.

Зарубіжний досвід свідчить, що використання машинного навчання, глибинних нейронних мереж та методів очищення історичних даних дозволяє суттєво підвищити точність прогнозів. Ці підходи доцільно адаптувати до українських умов.

Запропонована методологія та план реалізації проєкту передбачають створення MVP протягом 3–6 місяців, з розширенням

функціоналу і тестування з першим пулом компаній упродовж року, а також на інтеграцію економічних і технічних даних.

Очікувані результати включають зменшення фінансових ризиків учасників ринку, зниження витрат на електроенергію для бізнесу, підвищення довіри до ринку та створення передумов для інтеграції України до європейського енергетичного простору.

Отже, реалізація проєкту дозволить не лише підвищити передбачуваність і стабільність внутрішнього енергетичного ринку, але й стане стратегічним кроком у напрямі зміцнення енергетичної безпеки та міжнародної конкурентоспроможності України.

Список використаних джерел

1. Bagheri A., Jadid S. Integrating wholesale and retail electricity markets considering financial risks using stochastic programming. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*. 2022. №142(A), 108213.
2. Batalla J., Costa-Campi M.-T., Trujillo-Baute E. Wholesale markets – regulation of electricity and gas industry. In *Handbook of Energy Economics and Policy*. 2021. 239–274.
3. Michetti E. Transparency in the European Wholesale Energy Markets: Filling the Regulatory Gaps. *Florence School of Regulation Policy Briefs, Energy*. 2011. № 3.
4. Cerasa A., et al. Activities of the JRC on the regulation on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT). *Joint Research Centre Publications Repository*. 2024.
5. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory. *Neural Computation*. 1997. № 9 (8). С. 1735–1780.
6. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD*. 2016. 785–794.
7. Breiman L. Random forests. *Machine Learning*. 2001. № 45(1). С. 5–32.

ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Куранда М.

аспірант

Інститут економіки промисловості НАН України

Людина завжди шукала способи зменшити витрати сил, часу та ресурсів, які необхідні для отримання певних результатів. Починаючи з першої промислової революції у цій тенденції стався перелом – перехід від енергії м'язів до енергії палива. Це зумовило трансформацію ролі людини у виробничому процесі: від основного засобу виробництва до оператора технічних систем нового типу, які вже не потребували застосування фізичної сили, але залишалися залежними від інтелектуальних здібностей, знань і практичних навичок людини.

Подальший пошук шляхів мінімізації залежності виробництва від безпосередньої участі людини привів до появи технології, що може стати новим переломним моментом, – штучного інтелекту (ШІ). ШІ являє собою новий тип автоматизації, що потенційно здатний радикально підвищити рівень автономності засобів виробництва. На відміну від капіталу в його класичному розумінні, головна особливість і ціль ШІ як засобу виробництва полягає в теоретичній можливості заміни людської праці машинною і створення доданої вартості за мінімальної потреби в людських ресурсах. Розвиток штучного інтелекту у XXI столітті став не лише технологічною подією, а і глибоким економічним зрушенням, що змінює уявлення про працю, капітал, продуктивність і соціальну мобільність. На відміну від попередніх технологічних хвиль, таких як електрифікація чи автоматизація фізичної праці, сучасні алгоритми здатні виконувати когнітивні, аналітичні, а іноді й творчі функції – ті, що традиційно вважалися прерогативою людського капіталу в постіндустріальному суспільстві.

Потенціал ШІ полягає у здатності трансформувати працю як традиційний виробничий ресурс, обмежений демографічними та соціальними факторами, у форму капіталу, що характеризується практично необмеженою відтворюваністю. Автоматизація за

допомогою штучного інтелекту можлива насамперед у тих видах діяльності, де не потрібні складна моторика, здатність діяти в непередбачуваних ситуаціях, творчі здібності чи високий рівень автономності. Іншими словами, ШІ найефективніше замінює людину у виконанні стандартизованих, рутинних завдань, переважно «віртуальних». Так, на сьогодні, ШІ не ефективен у фізично інтенсивних професіях, таких, як будівництво (6%) і обслуговування (4%) [1].

Ключова особливість економіки України полягає у критичній недостатці кваліфікованої робочої сили. За оцінками НБУ, на початок 2024 року чисельність робочої сили у віковій групі 15–70 років зменшилася більш ніж на 25% порівняно з 2021 роком [2, с. 26]. Згідно із дослідженням Європейської бізнес асоціації українського ринку праці, на 2023р. 74 % роботодавців відзначили відчутність дефіциту кадрів, 17 % – часткову нестачу кадрів і лише 7 % – не відчували дефіциту кадрів. Міністерство економіки України оцінює дефіцит кадрів на ринку праці у майже 30% [1]. І ця тенденція буде лише посилюватись внаслідок як бойових дій та демографічних зміни, так і конкуренції з ринками праці ЄС, збільшуючи вакуум на ринку праці.

Отже, в умовах післявоєнного відновлення особливої актуальності набуває питання демографічної кризи та браку кваліфікованих кадрів, що створює об'єктивну необхідність у переосмисленні підходів до використання людського потенціалу. Ефективна стратегія у цьому напрямі має ґрунтуватися на двох взаємодоповнюваних засадах.

По-перше, йдеться про розширення автоматизації у тих сферах, де її впровадження є економічно виправданим, що сприятиме перерозподілу та вивільненню робочої сили. По-друге, визначальною стає політика перенавчання та інтеграції працівників у сегменти економіки, які залишаються малоприсадибними до автоматизації. Синергія цих підходів здатна не лише мінімізувати ризики, зумовлені структурними дисбалансами ринку праці, а й створити підґрунтя для стійкого економічного зростання в середньо- та довгостроковій перспективі.

У довгостроковій перспективі наслідки провадження ШІ не прогнозують значного негативного соціально-економічного впливу, проте, короткостроковий вплив може бути доволі руйнівним. В першу

чергу – внаслідок соціального вибуху економічних груп населення, що постраждають від стрімкої автоматизації. Реалізацію таких ризиків ілюструють численні історичні приклади від луддитів до нещодавнього страйку Гільдії сценаристів США [4; 5]. Це свідчить про необхідність прогнозування соціально-економічних наслідків впровадження та використання технологій ШІ та вироблення стратегії протидії для мінімізації шокового ефекту у короткостроковій перспективі.

До того ж, комплекс мінімально необхідних для впровадження ШІ технічних рішень може значно різнитися залежно від сфери використання та завдань, що необхідно вирішити, це, у свою чергу, спричиняє додаткові витрати на розробку та серійне впровадження технологій штучного інтелекту. Для економіки в умовах війни чи відбудови такі витрати стають додатковим навантаженням. Тому важливо визначити оптимальну точку впровадження, де кількість унікальних рішень мінімальна, а сфера їх застосування – максимально широка. Такий підхід одночасно знижує витрати і підвищує економічну ефективність.

Вибір сфер застосування ШІ повинен враховувати кілька ключових критеріїв: значну кількість зайнятих у галузі людей; економічну доцільність автоматизації; можливість використання відносно невеликого набору технологічних рішень.

В Україні за даними Державної служби статистики, що наразі у відкритому доступі є лише станом на 2023 рік, у зазначеному році було задіяно 1302,8 тис. робітників оптової та роздрібною торгівлі та 624,6 тис. робітників у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, що в сумі дає близько 33,61% усіх найманих робітників (10,89% у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності) [6]. Тобто в Україні наразі близько третини працівників зайняті на роботах, що зводяться до повторюваних і нескладних дій, які легко підлягають автоматизації. Такі завдання не формують унікальної продукції чи послуг, які були б недоступні для машинного відтворення. Водночас на відміну від промислового виробництва, де різноманітність процесів і об'єктів вимагає відмінних технологічних підходів, у цих видах діяльності можна обійтися відносно уніфікованими рішеннями [7]. Впровадження автоматизації у цих галузях забезпечить перерозподіл

робочої сили, яка після перекваліфікації зможе ефективніше реалізовуватися в актуальних для економіки напрямках та на посадах, що не можуть бути ефективно автоматизовані.

Якщо розглядати сфери торгівлі та логістики, то, незважаючи на меншу кількість зайнятих робітників, вибір слід зробити на користь автоматизації саме сфери логістики. Логістика є універсальною ланкою будь-якого виробничо-економічного процесу – від внутрішніх перевезень на підприємстві до трансконтинентальних маршрутів. Саме тому в умовах обмежених ресурсів раціональніше спрямовувати увагу саме на цей сектор, адже економічний ефект від автоматизації тут буде вищий, ніж в інших секторах економіки. Інтеграція технологій ШІ у логістичні процеси здатна значно прискорити рух вантажів і пасажирів, що опосередковано підвищує ефективність і прибутковість усіх галузей економіки. Окрім цього, автоматизація зменшує ризики для працівників у небезпечних умовах (наприклад, у зонах бойових дій), допомагаючи зберегти цінний людський ресурс і стимулюючи зростання ВВП.

Успішними прикладами практичної реалізації технологій ШІ у логістиці є:

- мобільні складські роботи компанії Amazon (наразі працюють близько 750 000 одиниць) [8];
- автономні транспортні засоби доставки від компанії Starship Technologies (станом на жовтень 2024 р. флот Starship із понад 2000 роботів по всьому світу здійснив близько 7 мільйонів доставок) [9,10];
- електромобілі Tesla (вже мають автопілот для використання на дорогах загального користування, та, потенційно, комерційного використання) [11];
- безпілотні електровантажівки Huaneng Group (у гірничодобувній промисловості забезпечують 120% транспортної ефективності кожної вантажівки у порівнянні з операціями з водіями за кермом) [12] та ін.

Прогнозовані наслідки розробки та впровадження подібних ініціатив, спрямованих на автоматизацію сфери логістики в Україні, окрім підвищення ефективності логістичних процесів передбачають можливість вирішення проблеми нестачі кваліфікованих кадрів у певних галузях економіки та концентрації людських ресурсів у певній вузькій сфері для створення конкурентоспроможного на

міжнародному ринку товару високого переділу. Також, стратегічні наслідки передбачають зміну структури зайнятості в економіці внаслідок автоматизації рутинних операцій та збільшення доли висококваліфікованих завдань, які неможливо автоматизувати у структурі економіки. За рахунок збільшення частки населення на висококваліфікованих завданнях передбачаються зростання середньої заробітної плати і купівельної спроможності населення.

Таким чином, штучний інтелект дає можливість замінити людину у все більшій номенклатурі завдань і процесів сучасної економіки. Для вітчизняної економіки це означає, перш за все, можливість вирішити проблему гострої нестачі кваліфікованих кадрів. Наслідки війни, демографічних та соціальних процесів створюють все більший вакуум на ринку кваліфікованої праці, заповнити який можуть тільки люди – кваліфіковані працівники. Натомість майже кожен третій зайнятий у економіці робітник наразі працює на рутинних завданнях, що можна автоматизувати.

У цій ситуації критично важливим завданням є вироблення державної стратегії, спрямованої на автоматизацію типових, рутинних завдань, що можуть виконувати машини. Така стратегія, потенційно, призведе до оптимізації структури економіки для максимально ефективного використання людського та машинного потенціалу. Водночас структурне безробіття у короткостроковій перспективі є неминучим наслідком масштабної автоматизації та, залежно від інституційної й соціальної складових стратегії, може зумовити як перерозподіл людських ресурсів, так і соціальну напругу.

Тому в основі стратегії мають бути заснований на економічній доцільності проект автоматизації логістичних операцій та інших сфер економічної діяльності, а також, створений на базі ретельного прогнозування соціально-економічних наслідків проект інституційних змін, спрямований на нівелювання короткострокового шокowego ефекту та максимізацію корисного ефекту у довготривалій перспективі.

Список використаних джерел

1. Hatzius J., Briggs J., Kodnani D., Pierdomenico G. The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth. Goldman Sachs Economics Research. 26 March 2023.

https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2023/03/27/d64e052b-0f6e-45d7-967b-d7be35fabd16.html#reference_footnote__06317bcb-d969-4664-bc22-e5cafe3c8974

2. Інфляційний звіт. Квітень 2024. Національний банк України. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2024-Q2.pdf.

3. Яценко Л. Основні характеристики ринку праці України в першому півріччі 2024 р. Національний інститут стратегічних досліджень, центр економічних і соціальних досліджень. 19.08.2024. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/sotsialna-polityka/osnovni-kharakterystyky-rynku-pratsi-ukrayiny-u-pershomu>.

4. Куранда М. В. Використання технологій штучного інтелекту як інструменту післявоєнної відбудови економіки України. Управління розвитком соціально-економічних систем: Матеріали ІХ Міжнародної науково практичної конференції (м. Харків, 06-07 березня 2025 року). Харків : ДБТУ. Ч. 2. 2025. 744 с. С. 333-336. <https://biotechuniv.edu.ua/nauka/konferentsiyi/>

5. Writers Guild of America West. Artificial Intelligence: Know Your Rights. Writers Guild of America West. 2023. <https://www.wga.org/contracts/know-your-rights/artificial-intelligence>

6. Державна служба статистики України. Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності з розподілом за кількістю найманих працівників за 2023 рік. 2023. <https://www.ukrstat.gov.ua/>.

7. Куранда М. В., Богуцька О. А. Штучний інтелект як фактор конвергенції праці та капіталу: потенціал використання для розвитку економіки України. *Економіка промисловості*. 2025. № 2 (110). С. 41–50. <https://ojs.econindustry.org/index.php/ep/article/view/322>

8. McCallum S., Vallance C. Amazon trials humanoid robots to 'free up' staff. BBC.com. 19 October 2023. <https://www.bbc.com/news/technology-67163680>.

9. Adams L. Starship and Bolt partner to launch robot-powered grocery delivery. Tech.eu. 15 October 2024. <https://tech.eu/2024/10/15/starship-and-bolt-partner-to-launch-robot-powered-grocery-delivery/>.

10. Reuters. Estonia's Bolt, Starship in food delivery robot deal. Reuters.com. 21 June 2023.

<https://www.reuters.com/markets/deals/estonias-bolt-starship-food-delivery-robot-deal-2023-06-21/>

11. Tesla. Full Self-Driving (FSD). Tesla.com.
<https://www.tesla.com/fsd> .

12.В Китаї вже працюють перші безпілотні електричні вантажівки. IONITY.ua. 20 травня 2025. <https://ionity.ua/news/v-kytayuivzhe-praczuuyut-pershi-bezpilotni-elektrychni-vantazhivky/>

ДОВГІ ХВИЛІ КОНДРАТЬЄВА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Утюж М.
аспірант

Інститут економіки промисловості НАН України

Інноваційний розвиток у сучасній світовій економіці розглядається як ключовий чинник забезпечення конкурентоспроможності, динамічного зростання та технологічного лідерства держав і підприємств. У глобалізованому економічному просторі, де швидкість оновлення знань і технологій зростає в геометричній прогресії, інновації набувають системного характеру, стаючи не лише результатом науково-технічного прогресу, а й визначальним механізмом структурної перебудови економіки. В умовах цифровізації, інтелектуалізації виробництва та інтеграції ринків формуються нові галузеві конфігурації, які змінюють логіку створення доданої вартості та вимагають адаптації економічної політики. Його роль особливо зростає у періоди структурних трансформацій, що відображаються в рамках довгих економічних хвиль М. Кондратьєва. Ці хвилі тривають у середньому 50–60 років і пов'язані з переходом до нових технологічних укладів, які базуються на впровадженні радикальних інновацій. Дослідження циклічності дає змогу прогнозувати майбутні траєкторії розвитку та формувати стратегічні орієнтири інноваційної політики.

Концепція довгих хвиль була закладена М. Кондратьєвим на основі історико-статистичного аналізу макроекономічних показників. Учений показав, що тривалі цикли з фазами підйому та спаду є внутрішньою властивістю капіталістичної економіки. Подальші дослідники розвинули його ідеї, інтегрувавши у пояснення циклів інноваційні, інституційні та екологічні аспекти. Так, Й. Шумпетер обґрунтував феномен «творчого руйнування», довівши, що саме підприємницькі інновації запускають нові хвилі економічного піднесення. На його думку, розвиток капіталізму є послідовністю хвиль інноваційних змін, коли нові технології витісняють застарілі, формуючи нові виробничі уклади. У подальшому розвиток ідей

довгострокового аналізу економічної динаміки, започаткованих у працях М. Кондратьєва та доповнених інноваційною парадигмою Й. Шумпетера, отримав потужний імпульс завдяки появі нових інструментів комп'ютерного моделювання. Якщо Кондратьєв формував свою концепцію, спираючись переважно на статистичні методи аналізу історичних даних, а Шумпетер підкреслював роль підприємницької інноваційності у структурних зрушеннях, то вже наприкінці ХХ століття наукова спільнота отримала можливість комплексно поєднувати економічні, соціальні та екологічні чинники в єдиній моделі світового розвитку.

Знаковим кроком у цьому напрямі стала концепція «меж зростання», запропонована професором Массачусетського технологічного інституту Дж. Форрестером у праці «Світова динаміка» (1970). Представлена ним комп'ютерна модель «World-1» розглядала глобальну систему як складну взаємодію людства, технологій, економічних процесів та довкілля. Результати моделювання продемонстрували подвійний характер розвитку: з одного боку, останнє століття характеризувалося експоненційним зростанням промисловості, виробництва та чисельності населення; з іншого – існують об'єктивні природні обмеження, зумовлені вичерпністю ресурсів, що визначають межі такого зростання. Системно-динамічний підхід Дж. Форрестера значно розширив класичне бачення, вписавши довгі хвилі у глобальну систему «економіка – ресурси – довкілля». Науковець довів, що зростання світової економіки обмежується біофізичними межами, а тому кожна нова хвиля має враховувати екологічні та ресурсні обмеження. Подальше вдосконалення призвело до створення моделі «World-2», яка підтвердила попередні результати, підкресливши, що неконтрольоване зростання споживання та чисельності населення неминуче призведе до перевищення екологічних і ресурсних меж планети. Саме ці роботи Форрестера стали поштовхом до формування широкого напрямку глобального моделювання, який поєднав системну динаміку, економічний аналіз і екологічні обмеження в єдиному інструментарії стратегічного прогнозування

Подальший розвиток концепцій, що поєднують технологічний прогрес із довгостроковою економічною динамікою, пов'язаний з роботами К. Перес, яка надала системного характеру поясненню

механізмів періодичних довгохвильових коливань. На переконання дослідниці, рушійною силою цих процесів є взаємодія техніко-економічної та інституційної сфер. Технологічні зміни відбуваються відносно швидко, випереджаючи інституційні трансформації, які, маючи високий інерційний потенціал, адаптуються значно повільніше. Такий дисбаланс між динамікою технологічної підсистеми та консервативністю інституційної структури формує умови для виникнення чергової техніко-економічної парадигми – комплексу технологій, організаційних принципів та управлінських підходів, що стають визначальними для нового етапу розвитку. Вона визначила, що становлення нових техніко-економічних парадигм охоплює період 48–68 років, що корелює з хвилями Кондратьєва. Ключовою точкою є фаза кризи, яка свідчить про необхідність перебудови інституцій під вимоги нових технологій.

К. Фрімен, один із засновників теорії національних інноваційних систем, акцентував на тому, що впровадження інновацій відбувається у специфічному інституційному контексті. Рівень розвитку науки, освіти та інноваційної інфраструктури визначає спроможність держав долучатися до висхідних фаз хвилі. Порівняльні дослідження Фрімена показали різні траєкторії розвитку країн Азії та Латинської Америки залежно від якості їхніх інноваційних систем.

Ю. Яковець у своїх працях розглядає довгі хвилі як елемент ширшої системи інноваційних циклів, що охоплюють науку, екологію, політику й культуру. Він наголошує на тенденції скорочення періоду хвилі, що зумовлено зростаючим значенням знань та інформації як виробничих ресурсів. Це свідчить про прискорення ритму глобального розвитку та посилення ролі нематеріальних чинників.

Для системного розуміння місця довгих хвилі у загальній структурі економічної динаміки доцільно розглянути їх у порівнянні з іншими типами циклів, що відрізняються тривалістю, масштабами прояву та рушійними силами. Такий підхід дозволяє чітко окреслити, що короткі та середні цикли (Кітчина, Жуглара, Кузнеця) відображають окремі аспекти економічної активності – від змін запасів і оборотних коштів до інфраструктурних трансформацій, тоді як довгі хвилі Кондратьєва охоплюють комплексні технологічні, інституційні та соціально-економічні зміни глобального рівня. Порівняльна характеристика цих циклів наведена у табл. 1.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика економічних циклів

Рівень прояву	Основні рушійні сили	Типові зміни	Приклади проявів
Цикл Кітчина (3-4 роки)			
Підприємство, галузь	Зміни в оборотних коштах і товарно-матеріальних запасах; часові лаги в управлінських рішеннях	Перевиробництво та недовиробництво запасів; коливання попиту, цін, доходів і зайнятості	Локальні підйоми і спади виробництва в окремих секторах
Цикл Жуглара (7-11 років)			
Галузь, національна економіка, світова економіка	Оновлення основного капіталу, інвестиційні хвилі, міжгалузеві переливи капіталу, грошово-кредитні чинники	Структурні зміни у виробництві, цінах, інвестиціях, попиті та зайнятості	Інвестиційний бум і рецесія у промисловості; кризи фінансово-кредитної системи
Цикл Кузнеця (15-25 років)			
Національна економіка, інфра-структурні комплекси	Оновлення інфраструктури, демографічні процеси, міграційні хвилі	Структурні зрушення в доходах, виробництві, інфра-структурі, демографії та зайнятості	Післявоєнний інфраструктурний бум, урбанізація
Довга хвиля Кондратьєва (50-60 років)			
Світова економіка	Зміна технологічних укладів, радикальні технологічні інновації, інституційні трансформації	Комплексні зміни в технологіях, інституціях, економічній і соціальній структурі; структурні кризи	Перехід від індустріального до інформаційного суспільства; шоста технологічна революція (прогноз)

Наведена у табл. 1 систематизація дозволяє чітко простежити ієрархію економічних циклів та визначити їхню

взаємодоповнюваність у формуванні загальної динаміки світового розвитку. Короткі та середні цикли (Кітчина, Жуглара, Кузнеця) відображають локальні та галузеві коливання, зумовлені переважно інвестиційними, виробничими та демографічними чинниками, тоді як довгі хвилі Кондратьєва виступають макроструктурними рамками, у межах яких відбуваються радикальні технологічні зміни та інституційні перетворення. Взаємне накладання економічних циклів різної тривалості формує складну багаторівневу систему коливань, у якій коротші цикли реагують на структурні зрушення, задані довгими хвилями, і водночас здатні впливати на темп та характер переходу до нових технологічних укладів. Запропонована систематизація наочно демонструє цю взаємодію, фіксує ключові характеристики хвиль різного порядку та дозволяючи простежити логіку технологічних змін і визначити домінуючі драйвери економічного розвитку у різні історичні періоди.

Особливої уваги заслуговує п'ята хвиля Кондратьєва (1970–2020 рр.), яка асоціюється з інформаційно-комунікаційною революцією. Вона забезпечила поширення цифрових технологій, інтернету, глобалізацію ринків та перехід до економіки знань. Однак завершення цієї хвилі супроводжується накопиченням кризових явищ, зокрема фінансових дисбалансів, геополітичної напруги та екологічних викликів. Це створює передумови для переходу до шостої хвилі, ключовими драйверами якої визначаються біотехнології, нанотехнології, відновлювана енергетика та штучний інтелект. Хоча ядром хвилі стала технологічна революція у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), її динаміка визначалася також глибокими інституційними перетвореннями (лібералізація ринків, дерегуляція фінансової сфери), геополітичними зрушеннями (завершення холодної війни, інтеграція постсоціалістичних економік до глобального ринку) та соціокультурними змінами (зростання ролі знань, освіти та цифрової культури) – табл. 2

Вирішальною складовою більшості цих процесів виступали досягнення у мікроелектроніці та виробництві напівпровідникових компонентів, які забезпечили матеріальну базу для новітніх обчислювальних систем, засобів зв'язку й автоматизованого виробництва.

Таблиця 2. Класифікація факторів впливу на динаміку 5-ї хвили
Кондратьєва

Група факторів	Зміст	Приклади впливу	Роль напівпровідників
Технологічні	Радикальні інновації у сфері мікроелектроніки, програмного забезпечення та телекомунікацій, які створили основу для цифрової економіки	Поява ПК, Інтернету, мобільного зв'язку, цифрових платформ	Створення бази для мікропроцесорів, чипів пам'яті та сенсорів, що забезпечують роботу ІТ-пристроїв і телекомунікацій
Економічні	Лібералізація міжнародної торгівлі та фінансів, формування глобальних ланцюгів доданої вартості, активізація інвестицій в ІТ-сектор	Розвиток бірж високих технологій (NASDAQ), зростання венчурного капіталу	Масштабне розгортання виробничих потужностей у країнах-лідерах ринку напівпровідників (США, Тайвань, Південна Корея)
Інституційні	Дерегуляція фінансових ринків, розвиток інтелектуальної власності, підтримка інноваційної діяльності державами	Законодавство про охорону авторських прав на софт, створення технологічних парків	Прийняття державних програм підтримки виробництва мікросхем і наукових центрів мікроелектроніки
Геополітичні	Зміни у світовому балансі сил, інтеграція нових ринків після розпаду соціалістичної системи, конкуренція технологічних центрів	Розширення ЄС, зростання ролі Китаю у виробництві ІТ-продукції	Формування стратегічних альянсів і торгових обмежень у сфері чипів; боротьба за контроль над критичною інфраструктурою
Соціо-культурні	Формування цифрової культури, зміна способу комунікації та роботи, зростання значення знань і креативності	Поширення соціальних мереж, дистанційна робота, «економіка знань»	Підвищення попиту на персональні пристрої, смартфони, побутову електроніку, що базуються на напівпровідникових технологіях
Екологічні та ресурсні	Усвідомлення екологічних викликів, пошук енергоефективних рішень, розвиток «зелених» ІТ	Центри обробки даних з низьким споживанням енергії, екологічне програмування	Розробка енергоефективних процесорів та нових матеріалів (GaN, SiC) для зменшення енергоспоживання

Отже, п'яту хвилю Кондратьєва доцільно розглядати не лише як етап технологічної революції, а як комплексну багаторівневу систему, у якій взаємодіють технологічні, інституційні, економічні, геополітичні та соціокультурні чинники. Кожна з цих груп могла виступати як каталізатором, так і стримувальним фактором розвитку, зумовлюючи нерівномірність поширення інформаційно-комунікаційних технологій у глобальному та національному масштабах. Такий підхід не лише поглиблює ретроспективний аналіз, але й створює підґрунтя для побудови сценаріїв переходу до шостої хвилі. Аналіз еволюції 5-ї хвилі свідчить, що вона стала періодом глибокої цифрової трансформації, формування інформаційно-мережевого укладу та безпрецедентної інтеграції світових ринків. Її технологічне ядро становили комп'ютерні технології, інтернет, телекомунікації, програмне забезпечення та електронна комерція. Матеріальну базу для розвитку цих інновацій забезпечила напівпровідникова індустрія, яка надала необхідні мікропроцесори, пам'ять, сенсори та інші ключові компоненти для створення цифрових платформ, мережевих систем і «розумних» пристроїв.

Сучасні тренди дають підстави вважати, що шоста хвиля Кондратьєва вже перебуває у фазі зародження (орієнтовно 2005–2030 рр.) і визначатиметься проривами у біотехнологіях, зеленій енергетиці, штучному інтелекті, робототехніці та квантових технологіях. Специфічною рисою стане інтеграція високотехнологічних рішень у всі сфери економіки та життя суспільства з акцентом на стійкість, екологічність і людиноцентричність розвитку, що знову ж таки вимагатиме нових поколінь напівпровідникових рішень.

Для України розуміння закономірностей довгих хвиль має особливе значення в умовах відновлення промисловості, інтеграції до європейського економічного простору та необхідності технологічного суверенітету. Поєднання національної інноваційної політики з європейськими програмами (зокрема, EU Chips Act) може забезпечити адаптацію української економіки до нової техніко-економічної парадигми. Врахування інституційних і глобальних факторів дозволяє вибудовувати стратегічні пріоритети, спрямовані на відновлення та модернізацію ключових галузей, серед яких особливе місце посідає напівпровідникова промисловість. Попри сучасну орієнтацію

глобальної напівпровідникової індустрії на США, Азію та ЄС, Україна має власну історію технологічного лідерства, яка у 1970–1980-х роках забезпечувала їй першість у Європі за рівнем розвитку мікроелектроніки. Уже на початку 1970-х років українські інженери здійснили прорив у сфері автоматизованого проектування великих інтегральних схем (ВІС), коли традиційні «ручні» методи та примітивні системи того часу виявилися непридатними для роботи з високим рівнем інтеграції.

Сьогодні у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій до 2030 року WINWIN Міністерство цифрової трансформації ініціювало створення експертної групи, яка розробляє галузеву стратегію, готує законодавчу базу для стимулювання інвестицій і технологічного трансферу, а також веде переговори з потенційними інвесторами. До кінця 2025 року планується представити законопроект і запустити перші великі проекти, включно з будівництвом першої сучасної напівпровідникової фабрики в Україні. У цьому контексті важливо відзначити, що Україна вже сьогодні є елементом глобального ланцюга постачання напівпровідників, хоча і не в тому вимірі, як США, Тайвань чи Південна Корея. Країна залишається ключовим постачальником високочистого неону, який є критично необхідним для лазерного літографічного виробництва чипів. За даними міжнародних організацій, до 2022 року Україна забезпечувала до 50% світового ринку цього газу. Таким чином, навіть за умов деіндустріалізації 1990-х–2000-х років Україна зберегла «точкову» присутність на стратегічно важливому ринку. Сучасна політика держави зорієнтована на відновлення та модернізацію власної напівпровідникової галузі. Це не лише прагнення повернутися до історично напрацьованих компетенцій, але й спосіб інтегруватися у нові глобальні технологічні ланцюги. Україна, з одного боку, залишається аграрною супердержавою, що формує основу її експортного потенціалу, але з іншого – робить ставку на розвиток цифрової економіки та високих технологій, що відповідає логіці Четвертої промислової революції. Таким чином, для України відбудова напівпровідникової індустрії – це не лише завдання економічного розвитку, але й питання стратегічної безпеки та технологічного суверенітету. Наявність інтелектуального капіталу, спадкових науково-дослідних шкіл, участь у виробництві критичних

матеріалів, а також підтримка з боку міжнародних партнерів створюють передумови для поступового повернення країни у глобальну напівпровідникову екосистему.

Таким чином, сучасні дослідження довгих хвиль свідчать про необхідність інтегрованого підходу, що враховує інноваційні, інституційні, соціокультурні та екологічні детермінанти. Визначальними є три положення: провідна роль радикальних технологічних змін, потреба в інституційній перебудові та багаторівнева природа економічних циклів. Ці фактори мають стати основою для формування державної політики, здатної забезпечити ефективний перехід до нового технологічного укладу та стале економічне зростання.

Список використаних джерел

1. Freeman C. *Technology policy and economic performance: Lessons from Japan*. London: Pinter. 1987.
2. Forrester J. W. *World dynamics*. Cambridge: Wright-Allen Press. 1971.
3. Kondratieff N. D. The long waves in economic life. *Review of Economic Statistics*. 1935. № 17(6). pp. 105–115.
4. Perez C. *Technological revolutions and financial capital: The dynamics of bubbles and golden ages*. Cheltenham: Edward Elgar. 2002.
5. Schumpeter J. A. *Capitalism, socialism and democracy*. New York: Harper & Brothers. 1942.
6. Ляшенко В. І., Іванов С. В. Прогнозні оцінки впливу на перехід до шостої довгої хвилі М. Кондратьєва. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: VI Міжнародна науково-практична конференція, 2025. URL: <https://confmanagement-proc.kpi.ua/article/view/329363>.
7. Мягкий М. Теорія довгих хвиль Кондратьєва: тенденції та протиріччя. *Економіка*. 2009. № 110. С. 50–54. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/01/110_14.pdf.
8. Hu M.-C., Phillips F., Wu C.-Y. Social innovations mediate technology and economy in the Kondratieff waves. *Technological Forecasting and Social Change*. 2024. Vol. 201. 123262. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123262>.
9. Philipson S. The end of the present mode of production – a new

Kondratieff wave? – New directions for research? *International Journal of Innovation and Technology Management*. 2022. Vol. 19, № 03. 2240002. <https://doi.org/10.1142/S0219877022400028>.

10. Про схвалення Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025–2027 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 р. № 1351-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-p#Text>

11. Шевченко А. Українські чипи: Мінцифра планує повернути Україну на ринок напівпровідників. URL: <https://abiznes.com.ua/ukrainski-chyru-mintsyfra-planuie-povernuty-ukrainu-na-rynok-napivprovidnykiv-3763>

12. Кислицький, І. Революція в індустрії напівпровідників: зростання на 50% завдяки ШІ. *Економічна правда*. 18 червня 2024. URL: <https://pravda.com.ua/columns/2024/06/18/715360>

13. Lee S. The Ultimate Guide to Modern Kondratiev Wave Cycles: сучасне пояснення хвиль Кондратьєва, їх драйвери та прогностичні моделі. *Number Analytics Blog*. 18 Apr. 2025. URL: <https://www.numberanalytics.com/blog/ultimate-guide-modern-kondratiev-wave-cycles>

КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ ВETERANІВ У ЦИВІЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Чернух Д.
аспірант

Інститут економіки промисловості НАН України

Станом на 25 липня 2025 року в Україні налічується 1 млн 200 тисяч військовослужбовців з яких понад 80% беруть активну участь у бойових діях. За прогнозом Міністерства ветеранів, після завершення війни ця цифра зросте до 5 -6 млн ветеранів та осіб дотичних до ветеранської політики.

Згідно з результатами опитування проведеного Західноукраїнським офісом Європейської Бізнес Асоціації на запит Національної гвардії України, сьогодні 82% вітчизняних компаній готові уже зараз (або в найближчій перспективі) розглянути можливість працевлаштування ветеранів/ветеранок [1].

На запитання «Чи є на рівні найвищого керівництва організації розуміння важливості підтримки адаптації та працевлаштування ветеранів?» лише 3% відповіли «ні» [2]. У 36% компаній керівництво готово виділяти фінансові та інші ресурси, щоб організувати працевлаштування ветеранів, включно з інфраструктурою безбар'єрності, наявністю психологічної підтримки та змінами в корпоративній культурі. Ще 49% готові робити це частково. Лише у 10% роботодавців у розділі про кар'єру на офіційному сайті є інформація про готовність брати на роботу ветеранів, а у 32% – про те, як компанія підтримує ЗСУ. І лише 8% компаній серед команди рекрутерів мають ветеранів на цій позиції [2].

Дослідження проведене у 2024 році job-сайтом Work.ua [3] участь у якому взяло 529 компаній різногалузевого спрямування та розмірів, виявило, що 98% роботодавців готові надавати перевагу ветеранам/ветеранкам при наймі, а 76% – вказувати це у вакансіях. При цьому у ході дослідження було встановлено, що 46% опитаних підприємств уже мають ветеранів/ветеранок у своїх компаніях [3].

Станом на січень 2025 року із 5797 пропозицій роботи 4% мали позначку «Перевага ветеранам» [4]. Найбільша частка вакансій з

перевагою військовим спостерігалася у таких областях як: Миколаївська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька (рис.1).

Рис. 1. Вакансії з перевагами для військових у розрізі областей України (%)

Джерело: складено на основі [4]

Сьогодні роботодавці активно виявляють готовність працевлаштовувати військових на різні категорії вакансій (табл.1).

Таблиця 1. Пріоритетні напрямки працевлаштування ветеранів/ветеранок за оцінкою керівників підприємств

Характеристика	Дані у %
Робітничі посади	45%
Усі категорії посад	38%
Інтелектуальні посади	35%
Адміністративні посади	26%
Керівні посади	19%
Сервісні посади	19%
Креативні посади	16%

Джерело: складено та узагальнено на основі [3]

Сьогодні більшість роботодавців зазначають, що при наймі ветеранів/ветеранок звертають увагу на їхні навички набуті під час військового досвіду. Дослідження [5] проведене у 2025 році виявило, що серед найбільш поширених навичок здобутих під час війни є soft-навички (табл. 2).

Таблиця 2. Навички набуті військовослужбовцями під час несення військової служби

Набуті навички	Дані у %
Управління людьми	64,6%
Ведення документації (документообіг)	41,3%
Водіння та робота з технікою	34,8%
Управління квадрокоптерами/дронами	11,2%
Робота з комп'ютерами та системами ПЗ	20,5%
Навички з логістики	21,4%
Управління системами зв'язку	19,3%
Навички з інженерії та будівництва	17,4%
Навички роботи в команді	66,5%
Критичне мислення	61,2%
Швидка адаптивність до нових умов	73%
Комунікативні навички	51,9%

Джерело: складено та узагальнено на основі [5]

Щодо користі навичок, здобутих під час військової служби, ветеранів/ветеранок зазначають, що набір soft skill однозначно допоможе працевлаштуватися – 20,9%. Тоді як 21,5% вважають скоріше так, 17,8% – однозначно ні, 25,9% – скоріше ні, та 14% заявили, що їм важко відповісти [5].

При цьому варто зазначити, що сьогодні 30% ветеранів/ветеранок не можуть знайти роботу попри те, що ринок праці потребує робочих кадрів [6]. Згідно із дослідженням [7], станом на кінець 2024 року 34,1% колишніх військовослужбовців потребували підтримки у працевлаштуванні, тоді як 30,2% у освіті та отриманні нових знань та умінь (перекваліфікації), та 11,3% респондентів відповіли, що потребували допомоги у реінтеграції.

Станом на 2024 рік 43% опитаних компаній заявили, що не бачать жодних перешкод для співпраці із колишніми

військовослужбовцями. При цьому 57% опитаних ветеранів та ветеранок повідомили, що зіштовхнулися з труднощами під час працевлаштування., серед яких найпоширенішими викликів під час найму є втрата кваліфікації під час війни – 24% (табл. 3) [3].

Таблиця 3. Основні виклики при працевлаштуванні ветеранів/ветеранок

Основні перешкоди/виклики	Дані у %
Втрата кваліфікації під час війни	24%
Адаптація до існуючої корпоративної культури	20%
Проблеми з фізичним здоров'ям	36,3%
Власний психоемоційний стан	25,5%
Висока конкуренція на ринку праці	10,2%
Брак досвіду	14,3%
Нестача теоретичних знань	4,7%
Дискримінація	23,3%
Неприспособаність робочого місця, відсутність інклюзивності	7,5%
Виклики пов'язані з пересуванням, неінклюзивністю міського/сільського транспорту	4,7%
Невідповідність заробітної плати	37,3%

Джерело: складено та узагальнено на основі [3]

Сьогодні 22,7% опитаних ветеранів та ветеранок, активно шукають роботу у сфері перевезень та логістики [5]. Тому для компаній, зокрема транспортно-логістичної галузі, працевлаштування ветеранів є не лише проявом соціальної відповідальності, а й джерелом кадрового потенціалу. Саме корпоративний кодекс може стати ефективним інструментом формування інклюзивного середовища, запобігання дискримінації та підвищення довіри в колективах. Він дозволяє поєднати потреби бізнесу та суспільства, забезпечуючи стійкий розвиток організацій як у воєнний, так і в повоєнний період (табл. 4).

Таблиця 4. Корпоративна політика щодо ветеранів/ветеранок:
національні та міжнародні практики

Аспект	Україна (транспортно-логістична галузь)	Міжнародний досвід (ЄС, США, Канада, Ізраїль)	Рекомендації для вітчизняних
Соціальна відповідальність	Працевлаштування ветеранів як елемент КК та КСВ	Розвинені програми «Veteran-friendly employer», надання грантів та пільг для компаній	Вести в кодекс положення щодо пріоритетного розглядання (працевлаштування) ветеранів, визначити бонуси/пільги для наставників (менторів) серед цивільних працівників
Кадровий потенціал	Залучення військових для заповнення дефіциту кадрів	Програми професійної підготовки/Перекваліфікації (ІТ, менеджмент, логістика)	Створити внутрішні програми перекваліфікації та стажування для ветеранів, співпрацювати з освітніми/науковими установами (центрами)
Інклюзивність	Кодекс визнає права рівного ставлення, прозорі процедури відбору	Анти-дискримінаційні програми, закріплені на рівні трудового законодавства та внутрішніх політик компанії	Додати чіткі програми (процедури) рекрутингу без дискримінації, розробити тренінги, курси для HR-фахівців із найкращих міжнародних практик DEI
Довіра в колективі	Етичний кодекс сприяє зниженню упереджень та підвищенню лояльності персоналу до військових	Наявність сильних менторських (лідерських) програм, підтримка колегами («buddy programs»)	Впровадити наставництво «buddy system» для щойно працевлаштованих військових, наявність командних тимбілдингів та регулярні зустрічі для швидкої адаптації
Спійкий розвиток	Симбіоз (поєднання) бізнесу та суспільства в умовах воєнного/Повоєнного періоду	Тісна співпраця між державою та корпоративними партнерствами, всебічне залучення ветеранів до стратегії сталого розвитку компанії	Залучати ветеранів у внутрішні проєкти CSR, а також до планування соціально-економічних ініціатив організації
Нормативна база	Орієнтація на національні ініціативи працевлаштування військових	Розвиток чітких стандартів найму: США (Department of Veterans Affairs), ЄС (European Network of Service Providers)	Встановити відповідність етичного кодексу до вітчизняних законодавчих норм, регулярно оновлювати політику згідно з новими ініціативами

Джерело: складено та узагальнено автором на основі [1, 8-10]

Запровадження корпоративного кодексу у транспортно-

логістичних та інших сферах економіки України є важливим інструментом інтеграції ветеранів у цивільний ринок праці. Національний і міжнародний досвід підтверджують, що поєднання соціальної відповідальності бізнесу, кадрової політики, інклюзивних практик та нормативного забезпечення створює умови для успішної адаптації колишніх військових.

Список використаних джерел

1. Працевлаштування ветеранів: найкращі світові практики та висновки для України. Budni. robota.ua. 2025. URL: <https://budni.robota.ua/hr/pratsevlashtuvannya-veteraniv-naykrashhi-svitovi-praktiki-ta-visnovki-dlya-ukrayini>

2. Перші результати проекту «Назустріч»: 60% компаній мають вакансії у яких надають перевагу ветеранам. Work.ua. 2024. URL: <https://www.work.ua/ru/articles/analytics/3242/>

3. Працевлаштування ветеранів: найкращі світові практики та висновки для України. Budni. robota.ua. 2025. URL: <https://budni.robota.ua/hr/pratsevlashtuvannya-veteraniv-naykrashhi-svitovi-praktiki-ta-visnovki-dlya-ukrayini>

4. 98% роботодавців готові надавати перевагу ветеранам при наймі, а 76% - вказувати це у вакансіях. Work.ua. 2024. URL: <https://www.work.ua/ru/articles/hiring-veterans/3387/>

5. Працевлаштування ветеранів і ветеранок: підсумки дослідження та практичні рекомендації для роботодавців. Budni.robota.ua. 2025. URL: <https://budni.robota.ua/victory/pratsevlashtuvannya-veteraniv-i-veteranok-pidsumki-doslidzhennya-ta-praktichni-rekomendatsiyi-dlya-robotodavtsiv>

6. Працевлаштування ветеранів: що показав аналіз українського законодавства. Міжнародний Фонд Відродження. 2024. URL: <https://www.irf.ua/praczevlashtuvannya-veteraniv-shho-pokazav-analiz-ukrayinskogo-zakonodavstva/>

7. Ветерани не вказують військовий досвід у резюме, хоча роботодавці готові надавати їм перевагу, – дослідження. AGRITEKA. 2025. URL: <https://agriteka.com/3900-veterani-ne-vkazuyut-vyskoviy-dosvd-u-rezyume-hocha-robotodavc-gotov-nadavati-yim-perevagu-doslidzhennya.html>

8. Як роботодавцям сприяти реінтеграції ветеранів? Досвід Ferrexpo. Happy Monday. 2023. URL: <https://happy monday.ua/reintegratsiya-veteraniv-dosvid-ferrexpo>

9. Методичні рекомендації для роботодавців з організації працевлаштування та розвитку трудових відносин за участі ветеранів війни. Мінветеранів. 2025. URL: https://mva.gov.ua/media/1/Методичні_рекомендації.pdf

10. Світові компанії та їх досвід адаптації ветеранів. DOU. 2024. URL: <https://dou.ua/forums/topic/49867/>

**Research4Growth: матеріали
дослідницького хакатону
(16 вересня 2025 року, м. Київ)**

За редакцією авторів

Відповідальний за випуск: В.А. Омеляненко

Обкладинка

Free background photos from

https://pngtree.com/freebackground/geek-future-technology-series-poster-design-background_1080016.html?sol=downref&id=bef